

Enhancing Social Housing Projects with Early-Stage BIM: A Multicriteria Analysis in Autodesk Forma

Thiago Melo¹, Lana Farias², Francisco Júnior³, Izabele Sátyro⁴, José Gomes⁵, Juliana Silva⁶

¹TPF Engenharia, Brasil, thiago.melo@tpfe.com.br ²TPF Engenharia, Brasil, lana.farias@tpfe.com.br ³TPF Engenharia, Brasil, francisco.diniz@tpfe.com.br ⁴TPF Engenharia, Brasil, izabele.satyro@tpfe.com.br ⁵TPF Engenharia, Brasil, lucas.gomes@tpfe.com.br ⁶TPF Engenharia, Brasil, juliana.scanoni@tpfe.com.br

Resumo

O déficit habitacional em áreas vulneráveis demanda soluções integradas e sustentáveis. Este estudo, aplicado à comunidade Coque Areinha (Recife-PE), utiliza a metodologia BIM, por meio do Autodesk Forma, para planejar 120 unidades habitacionais no âmbito do programa ProMorar. Três propostas foram comparadas com base em critérios socioambientais, econômicos e energéticos, com duas delas priorizando a ventilação natural e uma ampliando as áreas livres. Foram avaliados o desempenho ambiental (ventilação, radiação, iluminação e conforto acústico) e o potencial de geração fotovoltaica. A análise multicritério adotada atribuiu pontuações de 0 a 5 para todos os indicadores, permitindo converter dados qualitativos, como ventilação, em métricas quantitativas e mensuráveis. O estudo reforça a relevância da modelagem informacional desde as fases iniciais do projeto, favorecendo decisões baseadas em dados, eficiência e replicabilidade. Conclui-se que o uso do BIM é estratégico para políticas públicas habitacionais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Keywords: Autodesk Forma; Social Housing; Sustainable Urban Planning; Environmental Performance Analysis

DOI: [10.5281/zenodo.18435218](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435218)

1. Introdução

O acelerado processo de urbanização no Brasil, impulsionado por migrações e crescimento populacional, resultou em um déficit habitacional concentrado em áreas socioambientalmente vulneráveis, marcadas pela falta de infraestrutura, riscos climáticos e desigualdades sociais. Para enfrentar esse cenário, o ProMorar, programa do Ministério das Cidades em parceria com a Prefeitura do Recife, promove a requalificação de Comunidades de Interesse Social (CIS) por meio de ações integradas de habitação, infraestrutura e adaptação climática.

Entre os projetos, destaca-se o da Comunidade do Coque Areinha, que prevê 120 unidades habitacionais em um terreno de 5.770 m² às margens do Rio Capibaribe. A proposta adota uma abordagem que equilibra os pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico, utilizando ferramentas digitais baseadas em metodologia BIM, essenciais para a transformação digital do setor (Eastman et al., 2020; Succar, 2019).

O uso do Autodesk Forma possibilitou simulações de ventilação, radiação solar, iluminação, ruído e energia fotovoltaica, fundamentando decisões técnicas desde as fases iniciais do projeto (Autodesk, n.d.). Essa integração digital aprimorou a eficiência energética e o conforto ambiental, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Organização das Nações Unidas, n.d.). O estudo evidencia a importância de estratégias passivas em climas tropicais úmidos e propõe um modelo replicável de habitação sustentável aplicável a contextos urbanos vulneráveis (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2022).

2. Fundamentação Teórica

2.1. Planejamento urbano sustentável e comunidades de interesse social

O planejamento urbano sustentável pressupõe a integração equilibrada de aspectos ambientais, sociais e econômicos no desenvolvimento das cidades, de modo a atender às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações (UN-Habitat, 2022). Essa abordagem busca soluções urbanísticas que reduzam impactos ambientais, promovam inclusão social e reforcem a resiliência comunitária diante de crises climáticas e socioeconômicas.

No Brasil, as Comunidades de Interesse Social (CIS) são, em grande parte, áreas de ocupação irregular ou com habitações precárias, situadas em zonas frágeis e carentes de infraestrutura. A requalificação desses territórios requer estratégias participativas e integradas, que combinem regularização fundiária, melhoria habitacional e investimentos em infraestrutura urbana (Rolnik & Klink, 2011).

Nesse contexto, o projeto da Comunidade do Coque Areinha, em Recife, é exemplar ao propor a requalificação de uma área vulnerável às margens do Rio Capibaribe, conciliando eficiência energética, conforto ambiental e inclusão social, alinhado aos princípios da New Urban Agenda (UN-Habitat, 2022).

2.2. Normas e diretrizes aplicáveis

A concepção de empreendimentos sustentáveis deve se apoiar em normas técnicas e diretrizes estratégicas. Entre as mais relevantes, destacam-se:

- **ABNT NBR 10151:2019** — estabelece critérios para medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, assegurando conforto acústico adequado (ABNT, 2019).
- **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, da Organização das Nações Unidas — especialmente o ODS 11 (Cidades sustentáveis) e o ODS 13 (Ação climática), que orientam políticas públicas e práticas projetuais voltadas à resiliência urbana e à mitigação das mudanças climáticas (Organização das Nações Unidas, n.d.);
- **Monitor de Investimentos do BID** – fornece indicadores de sustentabilidade aplicáveis a projetos urbanos, facilitando comparações e mensuração de impactos.

Esses referenciais asseguram que a abordagem metodológica adote parâmetros objetivos de desempenho e sustentação técnica

2.3. Tecnologias aplicadas em projetos urbanos

O avanço das tecnologias digitais vem transformando a concepção, a avaliação e a gestão de projetos urbanos. Nesse contexto, o Building Information Modeling (BIM) destaca-se como uma das principais inovações do setor, ao integrar dados tridimensionais, espaciais e climáticos desde as fases iniciais do projeto, favorecendo decisões embasadas em informação (Eastman et al., 2020; Succar, 2019). Entre as plataformas baseadas em BIM, o Autodesk Forma permite a integração de modelagem tridimensional com dados geoespaciais e meteorológicos locais (EPW), possibilitando análises de ventilação, radiação solar, iluminação natural (VSC), ruído urbano e potencial de energia solar. Esses resultados produzem mapas e métricas comparativas que otimizam a escolha de soluções urbanísticas ainda na etapa conceitual do projeto.

Além disso, a combinação do BIM com métodos multicritério amplia o potencial analítico do processo de modelagem, permitindo quantificar e equilibrar variáveis ambientais, sociais e econômicas (Munda, 2005; Nijkamp, Rietveld & Voogd, 1990). Essa integração representa uma abordagem promissora para projetos habitacionais sustentáveis, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

3. Metodologia

A metodologia deste estudo foi estruturada em etapas sequenciais que integram o diagnóstico urbano e climático para avaliar o desempenho das edificações do estudo. As etapas foram sequenciadas da seguinte forma: (i) modelagem digital dos blocos habitacionais, (ii) formulação das alternativas de implantação, (iii) execução das simulações ambientais, (iv) avaliação multicritério dos resultados, (v) definição da solução com melhor desempenho.

Inicialmente, realizou-se a delimitação da Comunidade do Coque Areinha, considerando suas características físicas, climáticas e urbanas. Em seguida, procedeu-se à modelagem digital no Autodesk Forma. A partir dessa base, foram desenvolvidas três alternativas de implantação, variando a disposição dos blocos para avaliar o impacto das configurações no desempenho ambiental e na sustentabilidade do empreendimento. As simulações ambientais abrangeram as análises de ventilação, radiação solar, iluminação natural, ruído urbano e potencial de energia solar, conforme metodologias disponíveis no Autodesk Forma Help (Autodesk, n.d.). Por fim, os resultados obtidos foram sintetizados por meio de uma Análise Multicritério de Decisão (MCDA), permitindo comparar as alternativas e identificar o arranjo urbano mais eficiente e equilibrado sob os aspectos ambiental, social e energético.

3.1. Delimitação da Área de Estudo

O estudo tem como foco a Comunidade do Coque Areinha, na zona sul do Recife (PE), área de 5.770 m² destinada à construção de 120 unidades habitacionais distribuídas em quatro blocos de cinco pavimentos, conforme as diretrizes do programa ProMorar. O clima local, com temperaturas médias entre 23 °C e 31 °C e alta pluviosidade anual, exige estratégias de ventilação cruzada, controle solar e aproveitamento da luz natural para ampliar a eficiência energética. No aspecto social, trata-se de uma área vulnerável, com ocupações precárias e déficit de infraestrutura, razão pela qual a delimitação da área de estudo considerou também o entorno urbano e ambiental, garantindo que as soluções projetuais fossem compatíveis com a realidade local e seus desafios.

Figura 1 – Demonstração de Localização. Fonte: Autor, 2025

3.2. Formulação das alternativas de implantação

Foram elaboradas três alternativas de implantação para os blocos habitacionais do Coque Areinha, mantendo a tipologia construtiva, mas variando o arranjo urbano para avaliar o impacto no conforto ambiental e na sustentabilidade. A Proposta 1 apresentou melhor desempenho, com ventilação cruzada e menor estagnação de ar; a Proposta 2 teve eficiência reduzida, com sombreamento excessivo e menor ventilação; e a Proposta 3 priorizou áreas livres e espaços de convivência, destacando-se socialmente, mas com menor desempenho térmico e solar. Os resultados demonstram que fatores ambientais como ventilação, insolação, iluminação e acústica influenciam diretamente a qualidade habitacional e a sustentabilidade de empreendimentos de interesse social.

Figura 2 – Exposição de propostas. Fonte: Autor, 2025

3.3. Ferramentas utilizadas

As simulações ambientais foram realizadas por meio da integração entre plataformas digitais, bases climáticas locais (EPW) e normas técnicas nacionais, garantindo rigor metodológico e reprodutibilidade dos resultados. O Autodesk Forma foi utilizado como ferramenta principal para a modelagem e análise de desempenho ambiental, abrangendo ventilação, radiação solar, iluminação natural, ruído urbano e potencial de energia solar, com suas metodologias e procedimentos detalhados na documentação oficial da Autodesk (Autodesk, n.d.).

- **Ventilação:** Simulada pelo módulo Detailed Wind Analysis, baseado em CFD simplificado (OpenFOAM);

- **Radiação solar:** Simulada pelo Solar Radiation Analysis, que emprega o motor de traçado de raios OptiX™;
- **Iluminação natural:** Simulada pelo indicador Vertical Sky Component (VSC), com valores ideais acima de 27%;
- **Ruído urbano:** Simulado via Noise Analysis, que utiliza o método CNOSSOS para estimar níveis sonoros médios;
- **Potencial de energia solar:** Simulada pelo Solar Energy Analysis, que calcula a produção anual de energia fotovoltaica conforme radiação incidente e eficiência dos painéis.

Figura 3 – Exemplificação da metodologia VSC. Fonte: Autodesk Forma – Daylight Potential Analysis, s.f.

3.4. Indicadores de avaliação

A avaliação das alternativas de implantação foi conduzida com base em cinco indicadores de desempenho, adaptados da metodologia do Monitor de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2022) e alinhados às normas brasileiras e internacionais de desempenho de edificações. Esses indicadores contemplam dimensões térmicas, lumínicas, acústicas e energéticas, abrangendo parâmetros essenciais para assegurar qualidade habitacional, conforto ambiental e eficiência energética em empreendimentos de habitação de interesse social.

3.4.1. Ventilação natural

Tabela 1 – Aspectos do indicador ventilação natural

Aspecto	Descrição
Objetivo	Avaliar a capacidade das propostas em favorecer a ventilação cruzada , aproveitando os ventos predominantes da região, é fundamental para garantir conforto térmico em clima tropical úmido reduzindo a necessidade de climatização mecânica.
Parâmetros	- Frequência das direções de vento - Unidades expostas à ventilação direta - Presença/ausência de ventilação cruzada
Metodologia	1. Importação de dados climáticos (EPW) no Autodesk Forma. 2. Geração da rosa dos ventos (frequência e intensidade). 3. Simulação de fluxo de ar considerando blocos e entorno. 4. Contabilização das unidades ventiladas diretamente. 5. Ponderação pelo tempo de ocorrência de cada direção.

Fonte: Autor, 2025

Figura 4 – Exemplo de simulação da análise de vento (proposta 1). Fonte: Autor, 2025

3.4.2. Exposição solar (Desempenho térmico)

Tabela 2 – Aspectos do indicador exposição solar

Aspecto	Descrição
Objetivo	Avaliar a quantidade e distribuição de horas de insolação direta nas fachadas, distinguindo manhã (favorável) e tarde (desfavorável) pois o sol da manhã favorece o conforto, enquanto o da tarde pode gerar sobreaquecimento e comprometer o bem-estar.
Parâmetros:	- Área de exposição das fachadas (m ²); - Horas médias de insolação por fachada (h); - Distribuição temporal (manhã/tarde);
Metodologia	1. Seleção de quatro períodos representativos do ano; 2. Simulação de radiação solar no Autodesk Forma; 3. Classificação em faixas de exposição: baixa (0–4h), média (4–7h) e alta (>7h); 4. Distinção entre insolação matinal (positiva) e vespertina (negativa); 5. Comparação entre os horários;

Fonte: Autor, 2025

Figura 5 – Simulação de Exposição Solar (proposta 3). Fonte: Autor, 2025

3.4.3. Iluminação natural (Desempenho lumínico)

Tabela 3 – Aspectos do indicador iluminação natural

Aspecto	Descrição
Objetivo	Avaliar o aproveitamento da luz natural nos interiores, reduzindo dependência de iluminação artificial.
Parâmetros:	- VSC \geq 27% (satisfatório); - 15–27% (necessita ajustes); - 5–15% (crítico); - <5% (inadequado);
Metodologia	1. Simulação de iluminação natural no Autodesk Forma; 2. Cálculo do VSC em todas as fachadas; 3. Classificação segundo thresholds padrão; 4. Determinação da proporção de superfícies em cada faixa; 5. Comparação entre propostas;

Fonte: Autor, 2025

Figura 6 – Simulação de Iluminação natural (proposta 2). Fonte: Autor, 2025

3.4.4. Conforto acústico

Tabela 4 – Aspectos do indicador conforto acústico

Aspecto	Descrição
Objetivo	Avaliar a exposição das fachadas e unidades habitacionais ao ruído urbano, sobretudo do tráfego viário e do metrô, a fim de assegurar níveis sonoros compatíveis com conforto e saúde.
Parâmetros:	- Níveis de pressão sonora (dB)
Metodologia	1. Inserção de dados de tráfego no Autodesk Forma (VMD); 2. Simulação de propagação sonora; 3. Geração de mapas de ruído em fachadas; 4. Identificação de unidades expostas; 5. Referência: ≤25 dB internos (NBR 10151)

Fonte: Autor, 2025

Figura 7 – Simulação de Ruído Absorvido (proposta 1). Fonte: Autor, 2025

3.4.5. Potencial de energia fotovoltaica

Tabela 5 – Aspectos do indicador potencial fotovoltaico

Aspecto	Descrição
Objetivo	Estimar a geração elétrica possível com painéis solares nas coberturas, verificando autossuficiência energética do conjunto, reduzindo custos para as famílias e mitigando emissões de carbono.
Parâmetros:	- Estimativas de geração anual (kWh/ano) da estrutura.

Metodologia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modelagem das coberturas no Autodesk Forma com fator de ocupação de 60% para painéis solares; 2. Cálculo da irradiação solar incidente ao longo do ano; 3. Cálculo da geração anual de energia; 4. Comparação com demanda total das unidades; 5. Verificação de equivalência entre propostas;
--------------------	--

Fonte: Autor, 2025

Figura 8 – Simulação de Potencial de Energia Fotovoltaica (proposta 1). Fonte: Autor, 2025

3.5. Critérios de avaliação e análise multicritério

A etapa final da metodologia consistiu em uma análise multicritério (MCDA) destinada a integrar os resultados dos indicadores de ventilação natural, exposição solar, iluminação natural, conforto acústico e geração fotovoltaica em uma avaliação única, permitindo a comparação entre as três propostas de implantação. A abordagem baseou-se nos princípios da Análise Multicritério de Decisão de Munda (2005), complementada pela estrutura hierárquica da metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) proposta por Saaty (2008), que organiza os critérios de forma ponderada e consistente. O método buscou identificar soluções de compromisso ótimo, equilibrando aspectos ambientais, sociais e energéticos sem priorizar um único parâmetro em detrimento dos demais.

3.5.1. Estrutura dos critérios

Os indicadores de ventilação natural, exposição solar, iluminação natural, conforto acústico e potencial fotovoltaico foram selecionados pela sua relevância para o conforto ambiental, a eficiência energética e o desempenho sustentável em climas tropicais úmidos. Cada indicador foi avaliado por meio de métricas específicas e comparáveis entre as propostas, permitindo uma análise integrada do comportamento ambiental das alternativas.

Para viabilizar a comparação entre variáveis distintas, os resultados foram normalizados em uma escala adimensional de 0 a 5 pontos, de acordo com os seguintes critérios:

- 5 pontos: melhor desempenho observado entre as propostas;
- 0 pontos: pior desempenho observado;
- Valores intermediários: pontuação proporcional ao desempenho relativo.

Essa normalização garante comparabilidade e equilíbrio entre os diferentes parâmetros, sem distorcer a natureza individual de cada variável. (Munda, 2005; Nijkamp, Rietveld & Voogd, 1990)

3.5.2. Ponderação dos critérios

Todos os indicadores possuem relevância para o desempenho global do empreendimento, mas, para garantir neutralidade metodológica e evitar vieses, adotou-se ponderação igualitária (20% para cada critério). Essa equalização busca um equilíbrio de conforto ao usuário, assegurando contribuição harmônica dos aspectos térmicos, lumínicos, acústicos e energéticos.

A decisão segue a abordagem não compensatória de Munda (2005), que evita que o bom desempenho de um critério oculte deficiências em outro, e incorpora os princípios da Análise Hierárquica de Decisão (AHP) de Saaty (2008), que estrutura os critérios de forma ponderada e transparente. A opção por pesos iguais também reflete a ausência de preferências explícitas dos beneficiários e o caráter exploratório do estudo, em conformidade com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (2022).

3.5.3. Tomada de decisão

A proposta mais adequada foi aquela que apresentou a maior pontuação total, refletindo o melhor equilíbrio entre conforto ambiental, eficiência energética e adequação urbana ao contexto socioambiental da comunidade. Esse resultado representa uma decisão transparente, replicável e baseada em evidências, alinhada aos princípios da avaliação multicritério, que valorizam a transparência, a multidimensionalidade e a reprodutibilidade nas decisões de planejamento urbano sustentável.

4. Resultados

A aplicação da metodologia descrita permitiu quantificar o desempenho das três propostas de implantação da **Comunidade do Coque Areinha**, em Recife-PE. Os resultados foram organizados por indicador, possibilitando uma análise detalhada das variáveis ambientais e energéticas que influenciam a qualidade habitacional.

4.1. Ventilação Natural

A simulação de ventilação natural revelou diferenças significativas no aproveitamento dos ventos predominantes entre as propostas.

- **Proposta 1:** apresentou o melhor desempenho, aproveitando a orientação dos blocos em relação aos ventos predominantes (Sudeste – 36% e 2,4 m/s e Leste – 20%, 2,3 m/s). A maioria das unidades recebeu ventilação cruzada eficiente, reduzindo riscos de sobreaquecimento interno.
- **Proposta 2:** obteve resultado insatisfatório, com significativa parcela das unidades em zonas de estagnação do ar. O arranjo comprometeu a circulação dos ventos, prejudicando o conforto térmico.
- **Proposta 3:** apresentou desempenho intermediário, com menor eficiência de ventilação cruzada em comparação à Proposta 1, mas desempenho superior à Proposta 2.

Direções	Freq.	Proposta 1					Proposta 2					Proposta 3				
		Bloco 1				5	Bloco 2				0	Bloco 3				1
		Und.	Und.	Und.	Und.	8	Und.	Und.	Und.	Und.	6	Und.	Und.	Und.	Und.	7
SE	36%	6	3	1	2	4	6	0	0	1	3	6	0	0	0	2
S	11%	6	0	0	1	1	6	0	0	1	1	0	0	0	0	-
SO	9%	6	1	0	0	1	0	0	0	0	-	0	3	0	6	1
O	11%	1	0	0	0	0	1	1	0	6	1	0	3	0	6	1
NO	4%	0	1	1	6	0	0	0	1	6	0	0	0	0	6	0
N	2%	0	0	0	6	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	-
NE	7%	3	0	0	6	1	0	0	0	0	-	6	0	3	0	1
L	20%	6	0	0	0	1	6	1	1	0	2	6	0	3	0	2

Figura 9 – Pontuação Análise de Vento. Fonte: Autor, 2025

4.2. Exposição solar

A simulação de radiação solar indicou variações significativas na distribuição da insolação:

- **Proposta 1:** apresentou o melhor desempenho, com maior aproveitamento do sol da manhã e redução da insolação da tarde, garantindo condições térmicas mais equilibradas.
- **Proposta 2:** obteve resultado insatisfatório, com maior proporção de fachadas expostas ao sol da tarde, aumentando a carga térmica das unidades.
- **Proposta 3:** apresentou resultado intermediário, com desempenho aceitável, mas sem atingir o equilíbrio da Proposta 1.

Intervalos	Proposta 1				5	Proposta 2				0	Proposta 3				2
	Jan	Abr	Jul	Out		Jan	Abr	Jul	Out		Jan	Abr	Jul	Out	
Manhã	Bloco 1-4	Bloco 1-4	Bloco 1-4	Bloco 1-4	3.956	Bloco 1-4	Bloco 1-4	Bloco 1-4	Bloco 1-4	3.549	Bloco 1-4	Bloco 1-4	Bloco 1-4	Bloco 1-4	-
	Área	Área	Área	Área		Área	Área	Área	Área		Área	Área	Área	Área	
0-4	5.797	5.010	6.509	5.011	22.327	7.803	8.453	8.449	7.283	31.988	7.086	6.987	7.064	6.958	28.095
4-7	3.286	4.072	2.573	4.071	14.002	1.281	631	637	1.802	4.351	2.000	2.100	2.021	2.128	8.249
>7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarde/noite	Área	Área	Área	Área		Área	Área	Área	Área		Área	Área	Área	Área	
0-4	6.359	6.359	5.915	7.653	26.286	6.790	7.021	7.645	6.982	28.438	6.642	6.367	7.042	7.443	27.494
4-7	2.725	2.725	3.166	1.430	10.046	2.294	2.063	1.440	2.103	7.900	2.445	2.178	1.982	1.644	8.249
>7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Figura 10 – Pontuação exposição solar. Fonte: Autor, 2025

4.3. Iluminação Natural

O cálculo do *Vertical Sky Component* (VSC) permitiu identificar variações na distribuição de iluminação natural nas fachadas. Considerando todas as propostas temos uma média de 44% da área total de fachadas nas propostas apresentando VSC $\geq 27\%$, considerado adequado segundo a ABNT NBR 15215.

- **Proposta 1:** obteve o melhor desempenho, com maior proporção de fachadas com 47% delas sendo classificadas nas faixas de iluminação satisfatória ($\geq 27\%$).
- **Proposta 2:** apresentou o pior resultado, com elevada proporção de fachadas em níveis $< 27\%$ sendo essa igual a 60% de toda a fachada, indicando dependência maior de iluminação artificial.
- **Proposta 3:** apresentou resultado intermediário, com desempenho positivo em determinados blocos, mas inferior à uniformidade da Proposta 1, contando com uma 46% das fachadas com VSC $\geq 27\%$.

Intervalos	Proposta 1		5	Proposta 2		0	Proposta 3		4
	Bloco 1-4	Área		Bloco 1-4	Área		Bloco 1-4	Área	
Score									
0-27		4.810	4.810		5.421	5.421		4.930	4.930
27-32		618	618		408	408		466	466
>32		3.654	3.654		3.256	3.256		3.691	3.691

Figura 11 – Pontuação Iluminação natural. Fonte: Autor, 2025

4.4. Conforto acústico

A análise de ruído urbano evidenciou que, devido à proximidade do Viaduto Capitão Temudo e da linha do metrô, todas as propostas foram impactadas por fontes externas de poluição sonora. Entretanto, considerando o isolamento construtivo projetado (≈ 45 dB), o nível interno foi reduzido para ≤ 25 dB em todas as unidades entrando dentro dos padrões da ABNT NBR 10151:2019.

- Não houve diferenças significativas entre as três propostas.
- Todas foram consideradas adequadas, atendendo aos padrões de desempenho acústico.

Intervalos	Proposta 1		5	Proposta 2		5	Proposta 3		5
	Bloco 1-4	Área		Bloco 1-4	Área		Bloco 1-4	Área	
dB									
0-90		100%	100%		100%	100%		100%	100%
>90		0%	0%		0%	0%		0%	0%

Figura 12 – Pontuação da análise de ruído. Fonte: Autor, 2025

4.5. Potencial de geração fotovoltaica

Como previsto, todas as propostas obtiveram potencial idêntico de geração devido à mesma configuração de cobertura e área útil disponível para painéis.

- **Área útil para painéis:** 60% da cobertura total.
- **Irradiação média anual em Recife:** 5,3 kWh/m²/dia.
- **Potencial estimado de geração:** 296.000 kWh/ano.

Resultado: autossuficiência energética para os moradores e possibilidade de compensação parcial de energia para áreas comuns, dessa forma todas foram equivalentes nesse indicador

Proposta 1		5	Proposta 2		5	Proposta 3		5
Bloco 1 - 4		296.000	Bloco 1 - 4		296.000	Bloco 1 - 4		296.000
Potencial anual			Área			Área		
296.000	kwh/ano	296.000	296.000	kwh/ano	296.000	296.000	kwh/ano	296.000

Figura 13 – Pontuação da análise de potencial fotovoltaico. Fonte: Autor, 2025

4.6. Resultado

Análises	Vento	Exp. Solar	Aprov. Luz Nat.	Ruído	Pot. Fotovoltaica	Total
Proposta 1	5	5	5	5	5	25
Proposta 2	0	0	0	5	5	10
Proposta 3	1	2	4	5	5	18

Figura 14 – Tabela de síntese de resultados por indicador. Fonte: Autor, 2025

A análise dos resultados (Figura 14) demonstra que a Proposta 1 obteve o melhor desempenho global, com equilíbrio entre ventilação, insolação, iluminação e conforto acústico, evidenciando maior eficiência ambiental e conforto para o usuário. A Proposta 3 apresentou desempenho intermediário, destacando-se em iluminação natural devido ao maior afastamento entre blocos, mas com menor eficiência térmica e energética. Já a Proposta 2 mostrou o pior desempenho, com sombreamento excessivo e ventilação insuficiente, elevando a dependência de sistemas artificiais. De modo geral, os resultados confirmam que a orientação e o arranjo dos blocos são determinantes para o conforto ambiental e a eficiência energética, reforçando a importância da análise multicritério (MCDA) e da modelagem BIM como suporte à tomada de decisões sustentáveis.

5. Conclusão

O presente estudo apresentou uma metodologia integrada de simulação digital e análise multicritério aplicada à Comunidade do Coque Areinha (Recife-PE), no âmbito do programa ProMorar, com o objetivo de comparar três alternativas de implantação habitacional sob os critérios de ventilação natural, exposição solar, iluminação natural, conforto acústico e geração fotovoltaica. A abordagem proposta demonstrou a viabilidade de integrar ferramentas BIM, dados climáticos locais e indicadores de sustentabilidade na avaliação do desempenho ambiental de empreendimentos de interesse social.

Os resultados evidenciaram diferenças significativas entre as alternativas, com destaque para a Proposta 1, que apresentou o melhor desempenho global ao conciliar ventilação cruzada eficiente, insolação equilibrada e iluminação natural adequada, assegurando conforto térmico e lumínico. A Proposta 3 obteve desempenho intermediário, beneficiada por maior iluminação e áreas livres, mas com menor eficiência térmica. Já a Proposta 2 apresentou o pior resultado, com deficiências em ventilação e insolação, o que aumentou a dependência de sistemas mecânicos, o que prejudica a sua eficiência.

Essas análises reforçam a relevância das estratégias arquitetônicas passivas em climas tropicais úmidos, nas quais a orientação dos blocos, a configuração urbana e o controle solar são determinantes para reduzir o consumo energético e elevar o conforto do usuário. O uso do Autodesk Forma mostrou-se eficaz como plataforma de apoio à decisão, possibilitando análises precisas e comparativas nas fases iniciais de projeto.

A integração entre BIM, metodologias multicritério (MCDA e AHP) e parâmetros de conforto urbano permitiu decisões transparentes, reproduzíveis e fundamentadas em evidências, alinhando o processo projetual aos princípios de sustentabilidade e eficiência energética. Além disso, a metodologia adotada demonstrou potencial de replicabilidade em outros contextos urbanos vulneráveis, fornecendo subsídios técnicos para programas habitacionais sustentáveis.

Por fim, a experiência do Coque Areinha confirma que a transformação digital aplicada à habitação social pode contribuir para políticas públicas mais equitativas, promovendo eficiência energética, conforto ambiental e inclusão social, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 13) e com a New Urban Agenda da ONU-Habitat.

Referências

- ABNT. (2019). NBR 10151: Acústica — *Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral*. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- Autodesk. (n.d.). *The technology behind the daylight potential analysis*. Autodesk Forma Help. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <https://help.autodeskforma.com/en/articles/7029937-the-technology-behind-the-daylight-potential-analysis>
- Autodesk. (n.d.). *Detailed wind analysis*. Autodesk Forma Help. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <https://help.autodeskforma.com/en/articles/6932520>
- Autodesk. (n.d.). *Detailed Noise Analysis*. Autodesk Forma Help. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <https://help.autodeskforma.eu/en/articles/7793576>
- Autodesk. (n.d.). *The technology behind the sun hours analysis*. Autodesk Forma Help. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <https://help.autodeskforma.com/en/articles/7470847-how-the-sun-hours-analysis-works-for-next-gen-projects>
- Autodesk. (n.d.). *Technology behind the solar energy analysis*. Autodesk Forma Help. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <https://help.autodeskforma.com/en/articles/9070541-technology-behind-the-solar-energy-analysis>
- Banco Interamericano de Desenvolvimento. (2022). *Metodologia de sustentabilidade do Monitor de Investimentos*. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Metodologia-de-Sustentabilidade-do-Monitor-de-Investimentos.pdf>
- Munda, G. (2005). *Multiple criteria decision analysis and sustainable development*. In J. Figueira, S. Greco, & M. Ehrgott (Eds.), *Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys* (pp. 953–986). Springer. Recuperado em 5 de outubro de 2025, de https://doi.org/10.1007/0-387-23081-5_23
- Nijkamp, P., Rietveld, P., & Voogd, H. (1990). *Multicriteria evaluation in physical planning*. North-Holland. Recuperado em 5 de outubro de 2025, de <https://www.sciencedirect.com/bookseries/contributions-to-economic-analysis/vol/185/suppl/C>
- Organização das Nações Unidas. (n.d.). *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – ODS 11 e ODS 13*. GT Agenda 2030. Recuperado em 21 de agosto de 2025, de <http://gtagenda2030.org.br/ods/>
- Rolnik, R., & Klink, J. (2011). *Crescimento econômico e desenvolvimento urbano: Por que nossas cidades continuam tão precárias?* *Novos Estudos CEBRAP*, 30(1), 89–109. Recuperado em 5 de agosto de 2025, de <https://doi.org/10.1590/S0101-33002011000100006>
- Saaty, T. L. (2008). *Decision making with the analytic hierarchy process*. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. Recuperado em 5 de outubro de 2025, de <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Succar, B. (2019). *Building information modelling maturity matrix (BIMMM)*. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. Recuperado em 5 de outubro de 2025, de <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- UN-Habitat. (2022). *World cities report 2022: Envisaging the future of cities*. *United Nations Human Settlements Programme*. Recuperado em 5 de outubro de 2025, de <https://unhabitat.org/wcr>